

Wizja Ezechiela: pierwotny zapis, sens i późniejsze interpretacje

Księgi Starego Testamentu zawierają przekazy spisane przez około tysiąc lat (od XIII do II w. p.n.e.), chociaż ich pierwsze części odnoszą się do czasów bardziej odległych. Według tradycji rabinicznej powstanie świata należy datować na 7 października 3761 r. p.n.e. (25 miesiąca Elul roku 1). W początkach dziejów, tak jak relacjonują to przekazy biblijne, Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, zgodnie z którym potomstwo patriarchy miało zaludnić krainę Kanaan. Wnuk jednego z najstarszych ludzi przyjął imię Izrael, a jego synowie utworzyli dwanaście plemion nowego narodu. Historia tej społeczności to od samego początku ucieczki, wojny, wygnania i powroty. Losy kształtującego się narodu Izraela wraz z upływem czasu zaczęły przybierać coraz bardziej tragiczne formuły.

Po klęsce Egipcjan w bitwie pod Karkemisz zadanej przez Babilończyków w roku 605 p.n.e. królestwo Judy podporządkowane zostało monarchii neobabilońskiej, rządzonej przez Nabuchodonozora II. Karta historii odwróciła się jednak i już w roku 601 Nabuchodonozor został pokonany przez Egipt – co skłoniło królestwo Judy do buntu przeciw Babilonowi – i rozpoczął pod koniec 598 roku oblężenie Jerozolimy, podczas którego zmarł jej król Jojakim. Jego syn Jojakin (zwany też Jechoniaszem) został pojmany przez najeźdźców, Jerozolima została zniszczona, świątynia splądrowana. Wiele tysięcy mieszkańców zostało wysiedlonych wraz z królem, a wśród nich przyszedł prorok Ezechiel. Nowy marionetkowy król Jerozolimy Sedekiasz (z bocznej linii rodu Dawida), mimo rozmów i ostrzeżeń proroka Jeremiasza, zbuntował się przeciw Babilonowi, co doprowadziło do kolejnego oblężenia i zrujnowania świątyni. Stało się tak, jak przewidywał sto lat wcześniej prorok Micheasz: „Syjon zostanie jak pole zaorany, Jerozolima stanie się rumowiskiem, a wzgórze świątynne porośnie lasem” (Mi 3:12). Sedekiasza także wywieziono do Babilonu. Deportowani mieszkańcy zostali osiedleni w różnych częściach monarchii babilońskiej, niekiedy też w pobliżu wielkich miast, takich jak Nippur. Zastąpili tam ludność miejscową, która wyginęła w czasach wyniszczających wojen, podczas gdy istniejące obszary wymagały troski o zasiewy i utrzymanie w dobrym stanie urządzeń wodnych niezbędnych do upraw i spławiania towarów. Wśród osiedleńców byli także rzemieślnicy i ludzie różnych zawodów, nierzadko bardzo wykształceni, którzy zbudowali sprawne gospodarczo i dostatnie nowe społeczeństwo. Sytuacja osiągnięcia stabilizacji czy nawet dobrobytu skrywała jednak kryzys wiary.

W tak zwanej niewoli babilońskiej wygnańcy przebywali do roku 539 p.n.e. Czas między rokiem 597, kiedy po raz pierwszy doszło do wysiedleń, aż do roku podboju Babilonii przez Persów był dla przesiedlonych okresem prób odnowy podupadłego przymierza z Bogiem. Wizja Ezechiela powiązana z powołaniem go na proroka i nauczyciela swego ludu była częścią tego ruchu, mającego w swym rdzeniu przede wszystkim religijny charakter. Od tamtego czasu pozostaje jednak problemem, czy wizja miała tylko historyczny wymiar i dotyczyła jednego narodu, czy też była przesłaniem dotyczącym całej ludzkości i miała wymiar eschatologiczny. Wiele jej elementów wpłynęło na księgi Nowego Testamentu, w tym zwłaszcza na Apokalipsę św. Jana, co skłania do przyjęcia tezy, że wydarzenie ma ważność także w nowszych czasach. Rozciągnięcie znaczenia dawnego przekazu między jego historyczną rolą a nieustanną aktualizacją jest tylko jednym z wielu problemów, jakie nieustannie sprawiają lektury tradycyjnych pism religijnych.

Wizja, której doznał Ezechiel, miała miejsce w Tel-Abib, nad kanałem żeglugowym i nawadniającym Kebar, w trzydziestym roku jego życia (według obliczeń badaczy 31 lipca 593 roku przed Chrystusem), co zyska powtórzenie w określeniu wieku rozpoczęcia swych misji przez Jana Chrzciciela i Jezusa. Sam kapłan napisał o tym następująco: „I stało się trzydziestego roku w czwartym (miesiącu), w piątym (dniu) miesiąca, a Ja byłem pośrodku wygnańców nad rzeką Kebar – otwały się niebiosy i widziałem wizje Boże”. Rozwinięta formuła określenia daty wydarzenia, od której rozpoczyna się zapis wizji, wskazuje na intelektualne przyzwyczajenia, typowe dla obyczajów kapłanów zapisujących ważne zdarzenia w świątynnych księgach. Konfrontacja naukowego podejścia z głęboko odstępującym od wszelkich miar charakterem objawienia cechuje także dalsze części relacji i ukazuje Ezechiela jako dziedzica rozległej babilońskiej tradycji wiedzy dotyczącej między innymi także obserwacji kosmosu. Ezechiel podkreślając swój wiek, oznajmia jednocześnie, że zgodnie z tradycją uznającą, iż dopiero osoba osiągnąca trzydziesty rok życia była godna służby w świątyni (Lb 4,23-30), także on był wystarczająco dojrzały do stanięcia w obliczu świętego zadania zostania pasterzem ludu Izraela. Uzupełniając określenie daty stwierdzeniem, że zetknięcie z chwałą Jahwe działo się „W piątym dniu miesiąca roku piątego od uprowadzenia króla Jojakina”, Ezechiel silnie wiąże swój osobisty los z dziejami monarchii, lecz także z jej przyszłością, reformą kultu świątynnego, a także jego uniwersalizacją i przeniesieniem w sferę duchową.

Księga Ezechiela jest obszernym zbiorem fragmentów o bardzo różnorodnym charakterze. Duża ich część ma bulwersujący charakter, a zamieszczenie niektórych z nich jest trudne do zrozumienia. Zastanawia historia dwóch sióstr noszących imiona Ohola i Oholiba, które oddawały się nierządowi, co według redaktora Księgi miało symbolizować niegodne zachowania mieszkańców Samarii i Jerozolimy. Widoczne jest jednak, że ingerencja opiekunów jego zapisów była daleko posunięta. Prorok zakończył swoją posługę w roku 570, chociaż data i miejsce śmierci stanowią nadal problem trudny do rozstrzygnięcia. Uporządkowanie materiału literackiego księgi nastąpiło około roku 500 p.n.e., zatem niemal w sto lat po otrzymaniu objawienia.

Wśród zebranych relacji o niecodziennym charakterze wyróżnia się początek księgi z wizją inaugurującą (Ez 1: 4-28). Zawarty w niej przekaz może być uznany

za jedną z najbardziej niezwykłych wizji w całej powszechnej literaturze religijnej. Od setek lat sprawia on trudności w translacji z hebrajskiego, więc dla zrozumienia dalszych wywodów będzie właściwe przytoczenie go w wersji uproszczonej, a będącej kompilacją najbardziej trafnych dotychczasowych tłumaczeń. Wizja ma przede wszystkim obrazowy charakter i tylko nieliczne jej składniki skierowane były do słuchania. Zapis wizji jest próbą zdania sprawozdania z przeżyć wizualnych, co usprawiedliwia potraktowanie go jako swoistej ekfrazy, zwłaszcza że obecnie odbierany jest przede wszystkim jako przekaz o cechach literatury pięknej. W odróżnieniu od innych proroków nauczanie Ezechiela nie miało wyrafinowanego charakteru literackiego, lecz mimo to posiada cechy wielkiej sztuki.

W odmianie ułatwiającej rozważenie zapisu brzmi on następująco:

Zobaczyłem, że przybył gwałtowny wiatr z północy, a wraz z nim wielki obłok z ogniem płonącym w jego wnętrzu. W środku były też cztery żyjące istoty o człowieczych kształtach, lecz mających czworo twarzy i czworo skrzydeł. Nogi miały proste, zaś stopy wołu lśniące, jak z polerowanego brązu. Po swych czterech bokach miały pod skrzydłami ludzkie ręce. Ich twarze i skrzydła przylegały do siebie. Każda z istot miała twarz człowieka, lwa, wołu i orła. Między nimi pojawiły się żarzące węgle, jakby pochodnie. Ogień płonął i wychodziły z niego błyskawice. Istoty wybiegały i wracały tak jak owe rozbłyśki. Przy każdej z nich znajdowało się koło stojące na ziemi. Wszystkie błyszczały, a każde z nich miało koło także w swym środku. Mogły poruszać się w każdym kierunku bez obracania. Miały ogromne obręcze, z których każda wypełniona była wokół oczami. Gdy istoty chodziły, także koła poruszały się wraz z nimi, gdy zaś podnosiły się ponad ziemię, koła także się unosiły. Życie tkwiło w tych kołach.

Ponad głowami istot było sklepienie, jakby rozpostarty nad nimi kryształ. Skrzydła istot były wzniesione ponad ich głowy, ku górze. Kiedy się poruszały, słyszałem szum ich skrzydeł oguszający jak głos Wszchemogącego, jak zgiełk żołnierskiego obozu, jak ryk morza.

Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, był tron jak z szafiru, a na nim postać ludzka, wokół której gorzał ogień. Postać promieniowała swym blaskiem. Była to Chwała Pańska, a ja ją oglądałem. Upadłem więc na twarz i usłyszałem głos Mówiącego.

W drugiej części widzenia Ezechiel zostaje powołany na proroka:

Idź do ludu buntowników przeciwko mnie, do tych, których przodkowie i oni sami sprzeciwiali mi się, aż do dziś. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Powiedz im: przemawia do was Bóg. Może cię usłuchają, może nie, ale będą wiedzieli, że prorok jest między nimi. Ty zaś nie lękaj się, nawet gdybyś czuł, że jesteś wśród ostów czy skorpionów. Nie lękaj się ich słów ani twarzy.

Wpływy pierwszej części Księgi Ezechiela odnaleźć można u proroków Zachariasza, Joela i Daniela, który także posłużył się motywem ognistego tronu-rydwanu. W czasach międzytestamentowych wiele jej wyobrażeń powtórzonych

zostało w Księdze Henocha. W początkach chrześcijaństwa do Ezechiela odwoływał się Justyn Męczennik, ale przede wszystkim Ireneusz z Lyonu, następnie zaś Orygenes, który napisał szereg kazań na temat Ezechiela (z uwzględnieniem wątku rydwanu), Tertulian, Hieronim ze Strydonu i Grzegorz Wielki. Interpretacje z późniejszych epok są także bardzo liczne, a wśród nich jest dzieło Ryszarda od św. Wiktora – dokonał on interpretacji planów nowej świątyni według Ezechiela,

Sante Pagnini (ur. 1470), *Wizja Ezechiela*, *Bibliorum codex sacer et authenticus, Testamenti utriusque Veteris & Novi ex Hebræa & Græca veritate, quàm proximè ad literam quidem fieri potuit, fidelissimè translatus in linguam Latinam: de vniuersa huius operis racionone, Differentetur in subiecta praeftatione*, Pitts Theology Library, Candler School of Theology, Emory University (domena publiczna)

Tomasza z Akwinu i franciszkanina Mikołaja z Liry, który próbował także zilustrować wizję kół i rydwanu. Osobny nurt interpretacji stworzyli żydowscy mistycy. Dla nich motyw tronu-rydwanu okazał się jednym z najbardziej skupiających uwagę, a wśród nich byli Salomo ben Icchak (znany jako Raszi), Mojżesz Majmonides, Izaak Luria i Menasze ben Izrael. Jeszcze w I w. n.e. Chananiasz ben Ezekiasz ben Garon żarliwie bronił Księgi przed próbami uznania jej za nieprawomyślną i wykluczenia z kanonu ksiąg świętych. Także współcześnie Ezechiel budzi duże zainteresowanie nie tylko wielkich biblistów, lecz także naukowych fantastów.

W XX w. po raz pierwszy rydwan niosący tron Boga utożsamiał ze statkiem kosmicznym Morris Ketchum Jessup w książce *UFO and the Bible*, w której przytoczył w całości wizję inauguracyjną, by opatrzyć ją komentarzem głoszącym, że opis jest „złożoną prezentacją zjawiska UFO”¹. Ten rodzaj argumentacji stworzył inspirację dla książek Ericha von Dänikena *Chariots of the Gods? Unsolved Mysteries of the Past* z roku 1968, Zecharii Sitchina *The Stairway to Heaven. The Second Book of the Earth Chronicles* z roku 1980, lecz przede wszystkim Josefa Franza Blumricha *The Spaceship of Ezekiel* z roku 1974. Blumrich posługując się retoryką inżyniera lotnictwa i różnego rodzaju rysunkami, usilnie przetwarzał metaforyczne sformułowania na techniczne szczegóły. Wszystkie te prace wywołały zdecydowany sceptycyzm, chociaż patent Blumricha z roku 1972 na koło z rolkami na obrzeżu, które może poruszać się w dowolną stronę bez obracania, zainspirowany wizją Ezechiela, jest urządzeniem pożytecznym, choć rzadko stosowanym. Omówiony pokrótce zestaw redukcyjnych, racjonalistycznych interpretacji jest skrajną formą takich podejść i znajdują się one po stronie przeciwnej do ujęć religijnych, które także mają swoją skrajną wersję w tak zwanym mistycyzmie merkaby (rydwanu – tronu Boga).

Każdy zwrot, a właściwie także każde słowo z wizji inaugurującej Księgi Ezechiela zostały podjęte i rozwinięte w dziełach twórców nurtu określanego jako „mistyka merkaby”. Główne jego przejawy, w postaci traktatów, komentarzy, apokalips, modlitw czy hymnów, rozwijały się przez ponad tysiąc lat od I w. p.n.e. aż do XI w. n.e. Po tym okresie nastąpiły fazy dalszego rozwoju, lecz anonimowe dzieła najstarszej tradycji są szczególnie bezpośrednie i natchnione. W III i IV w. n.e. autorzy skrywali swe autorstwo za słynnymi imionami postaci z przeszłości, nawet samego Abrahama czy Henocha, niekiedy zaś wskazując na dziedziczenie poglądów Jochanna ben Zakkaja, Elizera ben Hyrkanosa, Akiwy ben Josefa czy Izmaela zwanego arcykapłanem. Twórczość ta była bocznym nurtem judaizmu, niemal zakazanym, a z pewnością uznawanym za życiowo niebezpieczny dla wyznawców. Dawne przekazy głoszą, że studiowania pierwszej części Księgi Ezechiela nie dozwolano mężczyznom przed ukończeniem trzydziestego roku życia. Wiedzieli o tym i napisali w swych pismach również myśliciele chrześcijańscy, jak Orygenes w komentarzu do *Pieśni nad Pieśniami* czy św. Hieronim w 53. liście *Do Paulina z Noli o studiowaniu Pisma Świętego*. Geshom Scholem przytoczył w tym kontekście historię z I w. n.e., kiedy dziecko czytało Księgę Ezechiela w domu swego nauczyciela i zrozumiało, czym jest „haszmal”, o którym głosił prorok

¹ M.K. Jessup, *UFO and the Bible*, New York 1956, s. 55–59.

w końcowym zdaniu swej relacji z wizji. Z *haszmal* (חַשְׁמַל), lśnienia czystej mocy Bożej, które tłumaczono na greckie słowo *electrum*, wyszedł ogień i pochłonął nieszczęśliwego młodego badacza². Podobnych przypadków utraty życia, zdrowia psychicznego czy zniszczenia członków ciała odnotowano więcej. Prawdziwy cel ekstazy kontemplacji był zgoła odmienny i zawierało się w nim dążenie, by przez szereg praktyk dostąpić tego, co stało się udziałem Ezechiela, zatem oglądania Chwały Bożej. Intelktualne poznanie miało małe znaczenie wobec widzenia chwały, chociaż było to najczęściej nieosiągalne. Zapewne nie wyłącznie „czterech wkroczyło do Raju: Ben Azaj, Ben Zoma, Acher i Ben Akiwa”, lecz wędrówka była złożona³.

Wznoszenie się duszy do tronu na powozie wymagało przedarcia się przez strzeżone przez anioły mury siedmiu pałaców w siedmiu sferach niebieskich. Na każdym etapie wędrowiec potrzebował magicznej pieczęci z literami tajemnych imion, ciągle uważając, by nie zostać porwanym przez ogień i nawałnice szalejące wokół wzniesłego Boga. Niegodnemu podróżnikowi aniołowie niejednokrotnie mieszały rozum bądź wrzucali go w strumień ognistej lawy. Nawet pokonanie przeszkód nie skończy się pełnią kontaktu, ponieważ Bóg jest całkowicie odległy i poznanie dotyczy tylko ognistej chwały. W tym mistycyzmie bóstwo nie przestaje być antropomorficzne i możliwe jest nawet poznanie wymiarów jego ciała, wśród których uzmysłowienie sobie wzrostu sięgającego 236 000 parasangów, jakkolwiek niektórzy twierdzili, że sama stopa mierzy 30 milionów parasangów. Kwestii tych nie można jednak rozstrzygnąć ostatecznie. Rabbi Akiwa miał rzec podobno: „On jest całkiem podobny do nas, tylko przewyższa wielością wszystko”, zatem jedyne, wiadome na pewno jest to, że „Jego blask potężnie bije z mroku, otaczają go obłoki i mgła, a wszyscy księżęta aniołów i serafiny są przed Nim jako pusty dzban”⁴.

Brak możliwości poznania Boga także wiele mówi. Konkluzją gromadzonej wiedzy jest, iż Boga reprezentuje królewska potęga i majestat budzący przerażenie, lecz jednocześnie wzniosły zachwyt i potrzeba głoszenia świętości. Wychwalanie jest formą zagłębiania się w inności Boga i skupia się na powtarzaniu jego określeń, wśród których istnieje jedno wyróżniające się, a podane przez Izajasza: „Święty, święty, święty jest Pan Zastępów” (Iz 6,3). „Bóg jest Królem, był Królem, będzie Królem zawsze i wszędzie” – intonuje anioł modlitwę wśród niebiańskich istot⁵. Służące mu postacie „głoszą potęgę Jego cudów jako Króla Królów i Pana Panów. Błyszcząca świetlistością wypełnia on niebiosy, a blask Jego Majestatu spływa z wysokości w dół. Z jego ust buchają płomieniste otchłanie, a jego oblicze obsypuje firmament iskrami”⁶.

Nowoczesna wiedza o objawieniu Ezechiela rozmija się z głębią tego przekazu i skupia się między innymi na zwracaniu uwagi, że zawiera się w niej cień stosunków politycznych czasów swego powstania, w tym obyczajów dworskich w ówczesnych

² G. Scholem, *Kabała. Zarys encyklopedyczny*, przeł. B. Baran, Warszawa 2024, s. 495–496.

³ *Ibidem*, s. 93.

⁴ *Ibidem*, s. 115 i 113.

⁵ *Ibidem*, s. 109.

⁶ *Ibidem*, s. 105.

królestwach. Dla badaczy starożytnych ikonografii ważne jest, że tron na powozie był często spotykanym motywem obrazowym i może być porównany z wizerunkiem, który zachował się na płaskorzeźbie z pałacu Sargona II w Chorsabadzie.

Służący niosący królewski rydwan, Pałac Sargona II w Chorsabadzie, Irak, ok. 716–713 p.n.e., z wykopalisk Paula-Émile’a Botta w latach 1843–1844, Dział Starożytności Wschodu, Luwr (domena publiczna)

Historyk sztuki zadeklaruje, że ofanim, czyli koła z oczami (później także odrębna grupa aniołów), to prawdopodobnie wyolbrzymione koła rydwanów z błyszczącymi, ozdobnymi ćwiekami na obwodzie.

Ofanim w wizji Ezechiela, Codex Aureus (Mainzer Evangeliar), Moguncja, 1230–1250, od roku 1803 w Bibliotece Dworskiej w Aschaffenburgu, il. 17, Faksimile Verlag, Simbach am Inn (za zgodą wydawcy)

Badacze z obszaru historii astronomii zwracają uwagę, że wizerunki kół w kołach to dawne odzwierciedlenia ekliptyki znane z tablic babilońskich i egipskich.

Tablica boga słońca Szamasza z czasów babilońskiego króla Nabu-apla-iddina (888–855 p.n.e.). Odkryta w Sippar (Tell Abu Habbah), niegdyś Babilonia, obecnie w południowym Iraku. British Museum, Londyn (domena publiczna)

Znawcy symboliki zgłaszają z kolei spostrzeżenia, że wszelkie odniesienia do straszliwego ognia były częstym motywem dawnych wierzeń religijnych⁷. Odzieranie mistycznych relacji z ich świętości prowadzi do sytuacji opisanej przez Jacques'a Derride, w której współcześnie jedyną godną uwagi tajemnicą jest brak tajemnicy.

Najnowsza, niezwykle bogata literatura naukowa na temat wizji Ezechiela to dzieła znakomitych biblistów dziesiątkami lat badających Księgę Ezechiela i niezrędko skupionych w swych badaniach nad początkowymi jej częściami. W 2005 i 2008 roku amerykański pastor, profesor teologii egzegetycznej i archeolog Horacy D. Hummel (zm. 2021) opublikował dwutomowe opracowanie *Ezekiel 1-12* i *Ezekiel 21-48*, liczące wspólnie półtora tysiąca stron komentarzy. Wcześniej, u schyłku XX w., podobnie obszernie dzieło *The Book of Ezekiel. Chapter 1-24* napisał Daniel I. Block, a jego praca została uznana za zamierzenie porównywalne pod względem wnikliwości z uznawanym za najbardziej autorytatywny komentarz wizji inauguracyjnej

⁷ Motywy dalszych części Księgi, które nie były omawiane w niniejszym eseju, jak zwłaszcza plan nowej świątyni, także miały dalekosiężny wpływ na myśl religijną, a obecnie są już tylko tematem obszernych rozpraw doktorskich, zob. Konstantin Stijkel, *Visualising the Vision. A study of the plan of Ezekiel's temple*, praca doktorska pod kierunkiem prof. K. Spronka, Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam – Groningen, 18 czerwca 2021, Rijssen 2021.

Ezechiela, jaki stanowi opublikowana pierwotnie w roku 1955 (tom I) i 1969 (tom II) w języku niemieckim publikacja szwajcarskiego teologa działającego w Getyndze Walthera Zimmerliego (*Ezekiel 1-24* i *Ezechiel 24-48*). Wśród wielu innych wybitnych autorów należy umieścić także teologa polskiego, ks. Andrzeja S. Jasińskiego OFM, który wśród swoich kilkunastu tomów komentarzy do Księgi Ezechiela umieścił także w 2017 roku jeden skupiony na rozdziałach 1–5 (Księga Proroka Ezechiela. Nowy komentarz. Ez 1-5).

Jakkolwiek wymienione prace mają często aspekty pastoralne (najmniej u Zimmerliego), to zastanawia sytuacja, w której omawianych jest wiele kwestii ignorujących jednak żar zawarty u natchnionego autora. Może zatem wypada odsunąć na bok te skądinąd godne uwagi opaste tomy i zastanowić się (nawet bardzo krótko): czy świętość współcześnie jest rzeczywiście aż tak bardzo niepotrzebna, że musi być zduszona religią nauki? Czy zdolność dostrzeżenia nadzwyczajności i zachwytu nad nią nie była czymś na tyle długo konstytutywnym dla ludzi, że może nie warto z niej tak łatwo rezygnować? Może także dzisiaj dla czytelnika wizja Ezechiela zawiera wątki poruszające czy napominające, tak jak było to przez wiele wieków? A może wystarczy uwzględnić, że źródłem podniosłej emocji była, obecnie mocno stłumiona, lecz dająca się odnowić, zdolność wytwarzania sensów, które jakkolwiek są niepokojąco różne od racjonalnych opisów rzeczywistości, to także bywają pożyteczne. Wybiegnięcie poza zastany status mentalny stwarza nadzieję na wyruszenie w stronę nieznanego, na ujawnienie nietypowych inspiracji umożliwiających rozwiązywanie problemów egzystencjalnych. W sugestiach dyktowanych przez wizję zawarta jest możliwość przenoszenia warunkujących ją problemów poza czas historyczny, dostrzegania ich powtarzalności i zarazem zachęty do przekraczania wymogów uwzględniania wyłącznie rozumowych przesłanek.